

УДК 908

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/64>

ПРЕДЫСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1917-1953 гг.)

©Доржиева В. В., SPIN-код: 4358-1158, ORCID:0000-0003-0142-6639, д-р истор. наук,
Северо-Восточный государственный университет, г. Магадан, Россия, dorvic68@mail.ru

BACKGROUND OF MAGADAN OBLAST FORMATION (1917-1953)

©Dorzheeva V., SPIN-code: 4358-1158, ORCID: 0000-0003-0142-6639, Dr. habil.,
North-Eastern State University, Magadan, Russia, dorvic68@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена изучению истории развития административно-территориального деления российского Северо-Востока в первой половине XX века. Актуальность данной работы определяется необходимостью анализа исторического опыта формирования административно-территориальных единиц на фоне совершенствования современных федеративных отношений. Хронологически рамки статьи охватывают период от 1917 года до момента образования Магаданской области в ее современных границах. В статье рассматриваются особенности процессов администрирования на территориях, составивших современную Магаданскую область, обусловленных факторами удаленности территории от центральных органов власти и ее экономическим значением. На процессы построения территориальных моделей организации публичной власти на территории Северо-Востока в указанный период влияли, прежде всего, политические причины. В условиях Гражданской войны осуществлялся переход территорий под юрисдикцию противостоящих сил, что отражалось на системе органов власти и административно-территориальном делении. Институт административно-территориального устройства был нацелен на реализацию функций государства в связи с определенными целями и задачами конкретного исторического периода развития. Реализация национальной политики опосредовала создание национальных округов. Потребность государства в минеральном сырье в период индустриализации и в годы Великой Отечественной войны привела к созданию особого экстерриториального образования — Дальстроя. Особый период развития территории — эпоха Дальстроя, «комбината особого типа», в эпоху существования которого сложилась двухуровневая система подчинения. Институт административно-территориального устройства определялся функциями государства, целями и задачами конкретного исторического периода развития. Территориальная модель организации публичной власти на территории Северо-Востока находилась в рамках исторического контекста развития страны.

Abstract. The article examines the history of the administrative-territorial division of the Russian Northeast in the first half of the twentieth century. The importance of this research stems from the need to analyze the historical experience information of administrative divisions against the background of developing modern federated relations. Chronology wise, the article deals with the period from the year 1917 until the establishment of the present-day boundaries of Magadan Oblast. The article analyses specific aspects of administration in the constituent territories of Magadan Oblast, based on their remoteness from the central authorities, and their economic value. Development of territorial public authorities in the Northeast during the said period was politically motivated. The Civil War saw territories being transferred to the jurisdiction of opposing

forces, which affected the administrative division and the system of government authorities. The Institute of the administrative–territorial structure was aimed at the implementation of state functions in connection with certain goals and objectives of a specific historical period of development. The implementation of national policies mediated the creation of national districts. The need of the state for mineral raw materials during the period of industrialization and during the Great Patriotic War led to the creation of special extraterritorial education — Dalstroï. A special period in the history of the region was the Dalstroy era — so-called “Special Combine”, during which a two-level authority system was developed. The administrative–territorial structure was defined by functions of the state, and goals and objectives of the specific historical period. The territorial model of public authority in the Northeastern region fit within the historical context of the country’s contemporary situation.

Ключевые слова: Северо-Восток, административно-территориальное устройство, Магаданская область, управление, районирование.

Keywords: Northeast, administrative-territorial division, Magadan Oblast, administration, zoning.

Процесс совершенствования федеративных отношений характеризует современный этап развития российской государственности. Государство, имеющее огромную территорию с дисперсно проживающим на северных окраинах населением, стремится найти оптимальную модель своего административно-территориального устройства. Система распределения власти на территории должна адекватно отвечать задачам социально-экономического и политического развития в конкретный исторический период. Эффективность управления и прочность механизма государства зависят от степени соответствия административно-территориального устройства стратегическим задачам социально-экономического и политического развития на уровне государства и регионов. Обширная территория России, ее многонациональный состав, разнообразие географических, климатических, демографических условий определяют важность построения эффективной системы администрирования как базового фактора существования и развития государства. В декабре 2018 г Магаданской области исполнилось 65 лет. Исторический опыт становления и развития администрирования на северо-востоке страны представляется в свете сказанного весьма актуальным.

Понятием «Северо-Восток» описываются огромные тундровые и лесотундровые территории Чукотского полуострова, лесная зона Приколымья, северное побережье Охотского моря и восточные районы Якутии. Площадь составляет около 2 млн. км². В современном административно-государственном делении Северо-Восток интегрирует Магаданскую область, Камчатский край, Чукотский автономный округ, северо-восточные районы Республики Якутия (Саха). Магаданская область граничит со всеми указанными субъектами, на юге и юго-востоке омывается водами Охотского моря. Площадь Магаданской области вместе с островами составляет 462,5 тыс. км². Главная водная артерия – река Колыма. Административно-территориальное деление российского Северо-Востока в первой половине XX в подвергалось многократным изменениям. Причинами частых административных трансформаций служили политические процессы, экономические интересы, проводимая национально-государственная политика.

Бурным временем в плане административно-территориальных изменений в регионе и смены органов власти стал период гражданской войны. Это было обусловлено борьбой за власть между полярными политическими силами и их стремлением завоевать и удержать под своей юрисдикцией значимые территории. В Петропавловске новость об отречении императора была получена по радиосвязи 3 марта 1917 г. откуда распространилась по региону. В населенных пунктах стали формироваться органы власти Временного правительства. Данный процесс сопровождался идеологической и политической борьбой и формированием на подконтрольных территориях соответствующих органов власти. В декабре 1917 г. в Петропавловске был сформирован городской Совет рабочих и солдатских депутатов. Вооруженное выступление Чехословацкого корпуса летом 1918 г. привело к свержению советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке и формированию региональных антисоветских правительств. На всей территории Северо-Востока была установлена власть колчаковцев. После антиколчаковских переворотов в декабре 1919 г., феврале 1920 г. в Анадыре, Охотске, Оле были созданы органы новой власти — ревкомы, просуществовавшие недолго. К концу 1920 г. гражданская война на территории центральной России завершилась. На Дальнем Востоке, находившемся под японской интервенцией, сложилась иная ситуация. С учетом реальной военной и политической ситуации, для достижения военных и политических целей ЦК РКП (б) и СНК было принято решение о создании буферного государства — Дальневосточной республики (ДВР). 6 апреля 1920 г. Учредительным съездом трудящихся Прибайкалья была провозглашена демократическая Дальневосточная Республика. Ее гражданами признавались «все Российские граждане, родившиеся на территории Республики в границах, определенных разделом первым настоящего основного закона и все Российские граждане, кои в момент объявления независимости Республики (6 апреля 1920 г) проживали на ее территории». Согласно Конституции ДВР ее территория включала «территорию бывшей Российской Империи к Востоку от реки Селенги и озера Байкала до Тихого океана, включающая области: Прибайкальскую, Забайкальскую, Амурскую, Приморскую и Приамурскую с Северной частью Сахалина». К Дальневосточной Республике переходили «все права и обязанности Российского государства, как в отношении указанных территорий, так и по договорам и соглашениям с иностранными государствами, заключенным полномочным Российским Правительством относительно прилегающих к границам Республики территорий и вод Китая и других стран». Всем туземным народностям и национальным меньшинствам на территории Республики Конституцией ДВР предоставлялось право на широкое самоопределение [1]. На момент образования ДВР объединяла области, территории которых совпадали с территориями соответствующих областей Российской империи [2]. В ноябре 1920 г. в состав ДВР включена Камчатская область, в которую входили Камчатка, Чукотка и Охотское побережье. На территории Камчатской области продолжили деятельность ранее сформированные исполкомы, реорганизованные в народно-революционные комитеты во главе с Камчатским областным нарревкомом.

В марте 1921 г. Камчатская область по договору между правительствами ДВР и РСФСР о границах, была передана из ДВР в состав РСФСР [3]. Как и все губернии Сибири, Камчатская область находилась под юрисдикцией Сибревкома — высшего органа советской власти в Сибири, наделенного широкими полномочиями. В марте 1921 г. Сибревкомом было принято решение о передаче Камчатской области в подчинение Якутскому губревкому и включении ее в Якутскую губернию в качестве уезда. Однако реальной возможности управления Камчатской областью из Якутска не было (в силу дальности расстояния и отсутствия должного транспортного сообщения). Решение о передаче Камчатской области в

Якутскую губернию было опротестовано перед Совнаркомом, который согласился с доводами и Камчатская область осталась в непосредственном подчинении Сибревкома [4, с. 106, 107]. 15 ноября 1922 года ВЦИК включил республику в состав РСФСР как Дальневосточную область.

Процессы административного структурирования в регионе проходили на фоне гражданской войны. 25 октября 1922 г. красноармейские отряды вступили во Владивосток. В ноябре 1922 г. красноармейскими отрядами при поддержке партизан был взят Петропавловск. Весной 1923 г. остатки белогвардейских отрядов на территории Северо-Востока были разбиты. Пролетарские выборные органы власти - советы возникли повсеместно на Дальнем Востоке РСФСР во второй половине 1923 г. На Северо-Востоке РСФСР до второй половины 1920-х годов действовали революционные комитеты - чрезвычайные органы власти. Исключение представлял Гижигинский уезд, где выборы в Гижигинский уездный совет рабочих, крестьянских и инородческих депутатов - первый советский орган власти на территории современной Магаданской области, состоялись в марте 1918 г. В Гижигинский совет вошли 11 человек, председателем был единодушно избран А. А. Курилов. Существование ревкомов расценивалось как «...временная мера, имеющая целью подготовить кадры и условия для создания органов власти в лице Советов на выборных основах». На отдаленной, пограничной, фрагментарно подконтрольной государству территории, населенной в основном народами, находящимися на разных стадиях разложения родового строя, центр не торопился с созданием системы избираемых органов власти. Переход к собственно советскому строительству на северных окраинах был обусловлен увеличением численности членов партии, без деятельности которых не могла обойтись организация и деятельность Советов [5, с. 121, 133]. Идеологическим обоснованием советизации отсталых регионов страны явилась мысль Ленина о том, что «идея советской организации проста и может быть применена не только к пролетарским, но и к крестьянским феодальным и полуфеодальным отношениям» [6, С. 245]. Особенность советского строительства на территории Северо-Востока заключалась в том, что при формировании советов разного уровня властям, не имевшим достаточной социальной опоры, приходилось отступать от принципа выборности. После включения ДВР в состав РСФСР, территории современной Магаданской области стали частью Дальневосточной области (административный центр - г. Чита), существовавшую с 15 ноября 1922 г. по 4 января 1924 г. В Дальневосточную область вошли области ДВР, переименованные в губернии – Забайкальская, Прибайкальская, Амурская, Приамурская, Приморская и Камчатская.

После окончания гражданской войны с середины 1920-х годов в стране проводилось радикальное реформирование административно-территориального устройства — районирование. Необходимость районирования была аргументирована несоответствием старой системы административного устройства задачам социалистического строительства. В процессе районирования произошла ликвидация губерний, уездов и волостей. Укрупненные волости были преобразованы в районы. В начале 1926 г. было завершено районирование Дальнего Востока. Были ликвидированы Забайкальская, Амурская, Приморская, Камчатская губернии. 4 января 1926 г. был создан Дальневосточный край. Край объединил Амурский, Владивостокский, Зейский, Камчатский, Николаевский, Сахалинский, Сретенский, Хабаровский, Читинский округа. Центром Дальневосточного края стал г. Хабаровск.

На Северо-Востоке был начат процесс советизации коренных этносов. Под руководством партийных органов вековая традиционная система управления приводилась в соответствие с новыми политическими реалиями. ВЦИК и СНК РСФСР 25.10.1926 г. было утверждено «Временное положение об управлении туземных народностей и племен

северных окраин РСФСР». Документ учитывал специфику местных реалий. «Временным положением» предписывалось создавать у коренных народов Северо-Востока родовые Советы и родовые исполнительные комитеты [7]. С 1927 г. началась организация туземных районов и формирование их органов власти - туземных райисполкомов.

В рамках реализации национальной политики, стремясь учитывать особенности развития северных территорий и их населения, в государстве создавались особые территориальные единицы — национальные округа. 1930 г ознаменовал новый этап в национально-территориальном районировании региона. 10 декабря 1930 г. постановлением Президиума ВЦИК «Об организации национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера» были созданы Ханты-Мансийский (первоначально Остяко-Вогульский), Ямало-Ненецкий, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Эвенкийский, Витимо-Олекминский, Чукотский, Корякский и Охотский (Охотско-Эвенский) национальные округа [8]. Создание национальных округов должно было стать завершающей стадией национально-государственного устройства народностей Севера. В национальных округах должно было осуществляться политическое и социальное развитие коренных народов, интегрирование их промыслового хозяйства в экономическую систему СССР.

В 20-е годы XX в. государство предпринимает детальное исследование Северо-Восточных территорий с целью разведки хранящихся в недрах минерально-сырьевых запасов. В конце 1920-х годов на Северо-Востоке работали и открыли богатства края первая Колымская геологоразведочная экспедиция под руководством Ю. А. Билибина, Индигирская экспедиция Геолкома ВСНХ СССР, Колымский геоморфологический отряд Якутской комиссии АН СССР. Бухта Нагаева была рекомендована Гидрографической экспедицией И. Ф. Молодых как подходящая для строительства морского порта. В июне 1929 г. на берег Нагаевской бухты высадились первые строители, были собраны из привозного материала первые строения Восточно-Эвенской (Нагаевской) культбазы. На этом месте будет построен город Магадан.

Выявленные богатые месторождения топливного и минерального сырья на Северо-Востоке значительно повысили интерес центральной власти к территории. Необходимость разработки месторождений определила промышленное развитие региона, прежде всего, добывающих отраслей. Создание института форсированного развития территории было оформлено постановлением ЦК ВКП (б) от 11 ноября 1931 г. «О Колыме» и постановлением от 13 ноября 1931 г. Совета Труда и Обороне №516 «Об организации государственного треста по дорожному и промышленному строительству в районах Верхней Колымы «Дальстрой»». Трест выводился из подчинения территориальным органам власти и находился в непосредственном ведении СТО СССР [9, с. 21]. В 1938 г. Дальстрой был переведен в подчинение НКВД СССР. У Дальстроя, «комбината особого типа», были особые полномочия, исключительное государственное финансирование, особый статус в системе государственных органов. Дальстрой стал экстерриториальной организацией, подотчетной высшим партийно-государственным органам [10, с. 57-61]. Пунктом 11 постановления СТО СССР «Об организации государственного треста по дорожному и промышленному строительству в районах Верхней Колымы «Дальстрой»» особо оговаривалось, что «Никакие учреждения и лица без особого разрешения СТО не имеют права вмешиваться в административную хозяйственную и оперативную деятельность треста». Административно-территориальное устройство территории Северо-Востока было подчинено задачам, функциям, статусу Дальстроя. Территория Дальстроя становилась автономной административной единицей, влиявшей на сопредельные территориальные образования.

26 октября 1932 г. постановлением Политбюро ЦК ВКП (б) «О Колыме» центр Охотско-Эвенского округа из п. Нагаево был перемещен в г. Охотск. Недвижимое имущество окружных организаций передавалось Дальстрою. Сфера деятельности Дальстроя осуществлялась в границах побережья Охотского моря с устья р. Тауй до с. Гижиги, границах Корякского и Чукотского национальных округов, госгранице Якутской АССР, верховьях правых притоков р. Тауй [11]. Постановлением Далькрайисполкома Ольский, Среднеканский, Северо-Эвенский районы были изъяты из ведения окрисполкома Охотско-Эвенского национального округа и фактически перешли в управление Дальстроя. Административно при этом входили в состав Хабаровского края. Сложилась двухуровневая система подчинения районов - Дальстрою и Далькрайисполкому [12, с. 242].

Объем властных полномочий местных органов власти ограничивался, партийные организации переходили в подчинение Дальстрою, осуществлявшему непосредственное руководство советской и партийной работой. Все функции местного администрирования были осуществлялись руководящими органами Дальстроя. Сложилась формально двойственная система администрирования.

Для непосредственного руководства социальными процессами, в структуре Дальстроя в результате реорганизации Управления уполномоченного Дальневосточного краевого исполнительного комитета был создан специальный Административно-гражданский отдел (АГО ГУ СДС НКВД СССР). АГО осуществлял управление на территориях Ольского, Среднеканского, Северо-Эвенского районов, руководил деятельностью районных и поселковых советов. На Отдел возлагались финансовые, налоговые, учетные, контрольные, кадровые и иные функции [13]. Отдел также осуществлял задачи руководства коренными этносами территорий, подпадавших под юрисдикцию Дальстроя. Санитарное управление Дальстроя, ведавшее работой медицинских учреждений на территории Колымы, Якутии, Хабаровского и Приморского краев было ликвидировано в 1953 г., а сеть лечебных и санитарно-профилактических учреждений передана Магаданскому областному отделу здравоохранения.

Во второй половине 1930-х гг. территория Дальстроя составляла 700 тыс. км². [14, с. 63]. В 1934 г. Параллельное существование двух административных систем управления была неэффективной в силу различия приоритетных задач у каждой из них. Удовлетворение потребности государства в форсированной добыче минерально-сырьевых богатств считалась главенствующей. Постановлением ВЦИК РСФСР «Об изменениях в административно-территориальном делении ДВК» Охотско-Эвенский национальный округ был ликвидирован. Впоследствии сфера компетенции органов управления Чукотского и Корякского национальных округов была значительно сужена и передана структурам Дальстроя.

Продолжался поиск оптимальных моделей структурирования системы органов власти и распределения государственных властных полномочий по территории государства. В середине 1930-х годов процесс разукрупнения краев и областей региона был продолжен. В мае 1934 г. была учреждена Еврейская автономная область в составе Дальневосточного края. В 1938 г. территорию Дальневосточного края разделили на две части — были созданы Приморский и Хабаровский края. Границы этих краев не совпадали с границами современных одноименных субъектов федерации. В состав Хабаровского края были включены Хабаровская, Амурская, Нижне-Амурская, Камчатская, Сахалинская области, Еврейская АО, Чукотский и Корякский национальные округа [15]. В 1939 г. упразднены Приморская и Хабаровская области. Руководство созданными краями было возложено на соответствующие крайисполкомы.

Исключительные полномочия администрации Дальстроя вызывали попытки региональных партийных органов создать на территории, подведомственной Дальстрою полноценные партийные и советские органы, в соответствии с уставом партии. В 1937 г. на III партийной конференции Дальстроя было принято решение «просить Далькрайком ВКП(б) поставить вопрос перед ЦК о быстрейшем изменении оргструктуры и руководящего партийного органа на Колыме» [16, с. 5]. По ходатайству Хабаровского краевого исполнительного комитета и краевого комитета партии Президиум Верховного Совета РСФСР Указом от 14 июля 1939 г. образовал Колымский округ в составе Хабаровского края. Центром округа стал Магадан, получивший статус города. Однако вскоре решение было пересмотрено, создание Колымского округа и системы окружных советских и партийных органов признаны преждевременными. Сталин признал отстранение Дальстроя от управления политическими и социальными процессами на Северо-Востоке нежизненными: «Дальстрой - комбинат особого типа, работающий в специфических условиях, и эта специфика требует особых условий работы, особой дисциплины, особого режима» [17, с. 79]. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 августа 1939 г. Колымский округ был упразднен. Статус Дальстроя как суперинституции был подтвержден. Таким образом, мы видим, что Дальстрой как экстерриториальная единица, созданная для реализации конкретных государственных полномочий, важных на момент возникновения, представлял весомую значимость в глазах центральной власти. Функции и особенности объекта управления Дальстроя объективно определяли его статус.

Разукрупнение краев продолжилось в послевоенный период. Данный процесс был обусловлен несколькими причинами: необходимостью оптимизации системы управления, развитием экономического потенциала территорий. Из Хабаровского края были выделены Сахалинская (1947), Амурская (1948) области. Логика территориального развития требовала изменений в системе управления территориями, подведомственных Дальстрою. В январе 1948 г. вопрос о реорганизации АГО Дальстроя в гражданское управление был снова в повестке. Председателем Хабаровского крайисполкома Ф. Мамоновым было отправлено письмо на имя председателя Совета Министров РСФСР М. И. Родионова. В 1950 г. он вновь обращается к союзному руководству с предложением об образовании Колымско-Чукотской области в составе Хабаровского края. Предложение аргументировалось тем, что «большие запасы природных ресурсов раскрывают перед районами Колымы и Чукотского национального округа перспективу их дальнейшего разностороннего экономического развития. Ввиду этого настоятельно диктуется необходимость более пристального и оперативного руководства хозяйственно-политической деятельностью в данных районах» [16, с. 5]. После смерти Сталина и изменения политической ситуации в государстве, вопрос об изменении административно-территориального устройства Северо-Востока вновь был актуализирован. Представители ЦК КПСС, Хабаровского краевого комитета партии прибыли на Колыму, познакомились с положением дел на местах, консультировались с работниками администрации Дальстроя, проводили собрания и совещания. По результатам этой работы в 1953 г. был составлен документ «Об экономике, культуре, населении, составе партийных, профсоюзных и комсомольских организаций центральных районов Колымы», подписанный начальником Дальстроя И. Л. Митраковым и начальником Политуправления Дальстроя П. С. Булановым. Определялись районы, которые должны были войти в состав новой Магаданской области [16, с. 6]. 3 декабря 1953 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Магаданская область. В состав Магаданской области были включены территории, находившиеся в подчинении у «Дальстроя», и Чукотский национальный (1930-1980), после 1980 г. автономный, округ. АГО Дальстроя был упразднен в 1954 г., уже после образования

Магаданской области. Его функции были переданы сформированному Магаданскому областному исполнительному комитету Совета депутатов трудящихся.

Таким образом, на примере образования Магаданской области можно проследить историю поиска адекватной модели административного устройства территорий на Северо-Востоке страны. Институт административно-территориального устройства был нацелен на реализацию функций государства в связи с определенными целями и задачами конкретного исторического периода развития. Реализация национальной политики опосредовала создание национальных округов. Потребность государства в минеральном сырье в период индустриализации и в годы Великой отечественной войны привела к созданию особого экстерриториального образования - Дальстроя. Территориальная модель организации публичной власти, принципы ее деятельности, формы и методы реализации функций определялись значением территории Северо-Востока для государства и находились в рамках исторического контекста развития страны.

Список литературы:

1. Конституция Дальневосточной республики 1921 г. URL: <http://constitutions.ru/?p=9742> (дата обращения: 20.10.2017).
2. Дальневосточная республика. URL: <http://www.historichka.ru/> (дата обращения: 05.07.2017).
3. Дальневосточная республика. URL: <https://bigenc.ru/search> (дата обращения: 05.07.2017).
4. Мухачев Б. И. О характере деятельности исполкомов и нарревкомов Северо-Востока в период ДВР (1920-1922 годы) // История и культура народов севера Дальнего Востока. М.: Наука, 1967. С. 104-110.
5. Жихарев Н. А. Очерки истории Северо-Востока РСФСР (1917-1953 гг.). Магадан: Кн. Изд-во, 1961. 256 с.
6. Ленин В. И. II Конгресс Коммунистического интернационала. 19 июля-7 августа 1920 г. Полн. собр. соч. Изд. 5. М.: Политиздат, 1981. Т. 41.
7. Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 25.10.1926 Об утверждении Временного положения об управлении туземных народностей и племен северных окраин РСФСР. URL: <https://clck.ru/FJNUE> (дата обращения: 05.07.2017).
8. Постановление ВЦИК СССР от 10.12. 1930 Об организации национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера. URL: <https://clck.ru/FJNUP> (дата обращения: 05.07.2017).
9. Бацаев И. Д., Козлов А. Г. Дальстрой и Севвостлаг НКВД СССР в цифрах и документах: В 2-х ч. Ч. 1 (1931 -1941). Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2002. 381 с.
10. Широков А. И. Дальстрой: предыстория и первое десятилетие. Магадан: Кордис, 2000. 151 с.
11. О Колыме. Постановление. Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 26 октября 1932 г. URL: <http://istmat.info/node/58131> (дата обращения 12.07.2017).
12. Логвинова И. В. Особенности местного управления на Северо-Востоке России в условиях деятельности Дальстроя (1931-1957 гг.) // Диковские чтения: Материалы Научно-практической конференции, посвященной 75-летию со дня рождения члена-корреспондента РАН Н.Н. Дикова. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2001. С. 241-247.
13. Государственный архив Магаданской области (ГАМО). Ф.р-51. Оп. 1. Д. 4. Л. 50.

14. Широков А. И. Дальстрой: предыстория и первое десятилетие. Магадан: Кордис, 2000. 151 с.
15. Приморский край//Историческая энциклопедия.[Электронный ресурс]. URL: <https://clck.ru/FJNUu> (дата обращения 12.07.2017).
16. Веркина Т. В. Образование Магаданской области по документам Государственного архива Магаданской области // Магаданской области — 60 лет: материалы «круглого стола» архивистов и историков-краеведов. Магадан: Новая полиграфия, 2013. 106 с.
17. Широков А. И. Дальстрой: предыстория и первое десятилетие. Магадан: Кордис, 2000. 151 с.

References:

1. Konstitutsiya Dal'nevostochnoi respubliki 1921 g. URL: <http://constitutions.ru/?p=9742> (data obrashcheniya: 20.10.2017).
2. Dal'nevostochnaya respublika. URL: <http://www.historichka.ru/> (data obrashcheniya: 05.07.2017).
3. Dal'nevostochnaya respublika. URL: <https://bigenc.ru/search> (data obrashcheniya: 05.07.2017).
4. Mukhachev, B. I. (1967). O kharaktere deyatel'nosti ispolkomov i narrevkomov Severo-Vostoka v period DVR (1920-1922 gody). Istoriya i kul'tura narodov severa Dal'nego Vostoka. M.: Nauka, 104-110.
5. Zhikharev, N. A. (1961). Ocherki istorii Severo-Vostoka RSFSR (1917-1953 gg.). Magadan: Kn. Izd-vo, 256.
6. Lenin, V. I. (1981). II Kongress Kommunisticheskogo internatsionala. 19 iyulya-7 avgusta 1920 g. Poln. sobr. soch. Izd. 5. M.: Politizdat, V. 41.
7. Dekret VTsIK, SNK RSFSR ot 25.10.1926 Ob utverzhdenii Vremennogo polozheniya ob upravlenii tuzemnykh narodnostei i plemen severnykh okrain RSFSR. URL: <https://clck.ru/FJNUE> (data obrashcheniya: 05.07.2017).
8. Postanovlenie VTsIK SSSR ot 10.12. 1930 Ob organizatsii natsional'nykh ob"edinenii v raionakh rasseleniya malykh narodnostei Severa. URL: <https://clck.ru/FJNUP> (data obrashcheniya: 05.07.2017).
9. Batsaev, I. D., & Kozlov, A. G. (2002). Dal'stroi i Sevvostlag NKVD SSSR v tsifrah i dokumentakh: V 2-kh ch. Ch. 1 (1931 -1941). Magadan: SVKNII DVO RAN, 381.
10. Shirokov, A. I. (2000). Dal'stroi: predystoriya i pervoe desyatiletie. Magadan: Kordis, 151.
11. O Kolyme. Postanovlenie. Utverzhdeno Politbyuro TsK VKP(b) 26 oktyabrya 1932 g. URL: <http://istmat.info/node/58131> (data obrashcheniya 12.07.2017).
12. Logvinova, I. V. (2001). Osobennosti mestnogo upravleniya na Severo-Vostoke Rossii v usloviyakh deyatel'nosti Dal'stroya (1931-1957 gg.). In *Dikovskie chteniya: Materialy Nauchno-prakticheskoi konferentsii, posvyashchennoi 75-letiyu so dnya rozhdeniya chlena-korrespondenta RAN N.N. Dikova. Magadan: SVKNII DVO RAN, 241-247.*
13. Gosudarstvennyi arkhiv Magadanskoi oblasti (GAMO). F.r-51. Op. 1. D. 4. L. 50.
14. Shirokov, A. I. (2000). Dal'stroi: predystoriya i pervoe desyatiletie. Magadan: Kordis, 151.
15. Primorskii krai//Istoricheskaya entsiklopediya [Elektronnyi resurs]. URL: <https://clck.ru/FJNUu> (data obrashcheniya 12.07.2017).
16. Verkina, T. V. (2013). Obrazovanie Magadanskoi oblasti po dokumentam Gosudarstvennogo arkhiva Magadanskoi oblasti. In *Magadanskoi oblasti — 60 let: materialy «kruglogo stola» arkhivistov i istorikov-kraevedov. Magadan: Novaya poligrafiya, 106.*

17. Shirokov, A. I. (2000). Dal'stroi: predystoriya i pervoe desyatiletie. Magadan: Kordis, 151.

*Работа поступила
в редакцию 18.02.2019 г.*

*Принята к публикации
23.02.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Доржеева В. В. Предыстория образования Магаданской области (1917-1953 гг.) // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №3. С. 482-491. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/64>.

Cite as (APA):

Dorzheeva, V. (2019). Background of Magadan oblast formation (1917-1953). *Bulletin of Science and Practice*, 5(3), 482-491. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/64>. (in Russian).